

SOMBRAS DO COTIDIANO: REVELANDO REALIDADES INVISIBILIZADAS NO AMBIENTE ESCOLAR

Amanda da Rocha Reis, Hian Gabriel Medrado Lobo, Sueli Magalhães Araújo Brito,
William Oliveira do Nascimento

March 15, 2026

1 Resumo

Este artigo apresenta uma pesquisa de iniciação científica desenvolvida no contexto escolar, com o objetivo de investigar e representar situações invisibilizadas vivenciadas por estudantes no ambiente escolar, por meio de relatos e produções artísticas. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa e exploratória, envolvendo 35 estudantes da 1ª série do Ensino Médio de uma escola pública de tempo integral. Inicialmente, foi aplicado um questionário com perguntas abertas sobre experiências positivas e negativas vividas na escola. A partir das respostas obtidas, foram produzidos desenhos que representaram temas recorrentes, como racismo, ansiedade, desrespeito, participação em projetos escolares, esportes e feiras de ciências. As produções artísticas possibilitaram a expressão de emoções, percepções e vivências que, muitas vezes, não emergem nos espaços formais de diálogo. Com base nos relatos e nas representações gráficas, foi elaborada uma cartilha educativa, utilizada como instrumento de reflexão e conscientização. A divulgação ocorreu em duas etapas: o retorno à turma participante, fortalecendo o caráter formativo e o protagonismo estudantil, e a apresentação em eventos científicos, ampliando o alcance das discussões. Os resultados evidenciam o potencial da arte como ferramenta pedagógica, capaz de promover empatia, diálogo e a construção de um ambiente escolar mais inclusivo e humanizado. **Palavras-chave:** Escola; Arte; Invisibilização; Vivências escolares; Inclusão. **Palavras-chave:** Escola; Arte; Invisibilização; Vivências escolares; Inclusão..

2 Abstract

This article presents a scientific initiation research conducted in a school context, aiming to investigate and represent invisibilized situations experienced by students in the school environment through narratives and artistic productions. The study adopted a qualitative and exploratory approach and involved 35 first-year high school students from a full-time public school. Initially, an open-ended questionnaire was applied to identify positive and negative experiences perceived by students at school. Based on the responses, drawings were produced to represent recurring themes such as racism, anxiety, disrespect, partic-

ipation in school projects, sports activities, and science fairs. The artistic productions enabled the expression of emotions, perceptions, and experiences that are often silenced in formal educational spaces. From the analysis of narratives and visual representations, an educational booklet was developed as a tool for reflection and awareness. The dissemination process occurred in two stages: feedback to the participating class, reinforcing the formative role of the research and student protagonism, and presentation at scientific events, expanding the discussion beyond the school community. The results highlight the relevance of art as a pedagogical resource capable of fostering empathy, dialogue, and the construction of a more inclusive and humanized school environment.

Keywords: School; Art; Invisibilization; School experiences; Inclusion.

3 Introdução

Muitas situações que ocorrem no cotidiano escolar passam despercebidas ou são invisibilizadas, especialmente aquelas que envolvem exclusão, discriminação ou o silenciamento de vozes. Compreender essas dinâmicas exige um olhar atento que vá além das práticas pedagógicas formais, considerando também os gestos, olhares e ausências que compõem o dia a dia da escola. Diante dessa realidade, este trabalho tem como objetivo investigar e representar, por meio de relatos e desenhos, situações invisibilizadas vivenciadas por estudantes no contexto escolar, promovendo a conscientização e o diálogo acerca dessas questões. A pesquisa justifica-se pela importância de dar visibilidade a experiências frequentemente ignoradas e de refletir criticamente sobre essas vivências, contribuindo para a construção de uma escola mais inclusiva, respeitosa e sensível às subjetividades que nela convivem.

4 Referencial Teórico

O ambiente escolar configura-se como um espaço rico em vivências que influenciam não apenas o aprendizado acadêmico, mas também a formação humana e social dos indivíduos. No entanto, diversas situações presentes no cotidiano da escola acabam sendo pouco visibilizadas, sobretudo aquelas relacionadas à exclusão, à discriminação ou ao silenciamento de vozes. Conforme apontam [1], compreender as dinâmicas silenciosas da exclusão requer um olhar atento para além das práticas pedagógicas formais, considerando também os gestos, olhares e ausências que permeiam o cotidiano escolar. A educação contemporânea enfrenta inúmeros desafios e, para minimizá-los, faz-se necessário um olhar crítico e atento às situações vivenciadas no ambiente escolar [2]. Um exemplo recorrente, mesmo diante das crescentes discussões sobre o tema, é o bullying, que, segundo [3], apresenta múltiplas facetas e pode desencadear diversos impactos negativos no desenvolvimento dos estudantes. Nesse contexto, a representação das vivências por meio de relatos e imagens possibilita trazer à tona temas frequentemente negligenciados, contribuindo para a construção de um espaço escolar mais inclusivo e transparente. Esta pesquisa também se justifica ao evidenciar o potencial da arte como meio de expressão e reflexão sobre o cotidiano. A produção de imagens constitui-se como uma importante ferramenta de discussão de diferentes temáticas, uma vez que, conforme destaca [4], a arte, quando contextualizada e interpretada criticamente, possibilita a expressão de emoções e experiências subjetivas, revelando desejos, necessidades e expectativas dos sujeitos envolvidos.

5 Metodologia

Para atingir de forma mais eficiente os objetivos propostos, a metodologia desta pesquisa foi organizada em etapas, caracterizando-se como uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa [5]. Inicialmente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, que envolveu a coleta de informações relevantes sobre a temática, por meio da consulta a livros, artigos e estudos anteriores. Essa etapa forneceu o embasamento teórico necessário para a compreensão do contexto e dos conceitos que fundamentaram o instrumento aplicado aos estudantes. Em seguida, foi aplicado um questionário para levantamento de informações iniciais, composto por duas perguntas abertas: 1. Quais situações você observa na escola que considera positivas? Descreva algumas experiências boas. 2. Quais situações você observa na escola que considera negativas? Descreva algumas experiências ruins. A pesquisa contou com a participação de 35 estudantes da 1ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual de Tempo Integral Antônio Batista, com faixa etária entre 15 e 16 anos. A adesão ocorreu de forma voluntária, mediante convite realizado em sala de aula, com esclarecimento dos objetivos da pesquisa e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os estudantes participantes responderam ao questionário inicial e participaram de uma oficina conduzida por um profissional da área de psicologia. Após a análise das respostas do formulário, os dados foram organizados em núcleos de sentido recorrentes, os quais subsidiaram a produção das representações gráficas. Em seguida, os integrantes do projeto elaboraram desenhos em folhas de ofício, utilizando lápis grafite, inspirados nas interpretações e experiências relatadas pelos estudantes, possibilitando a expressão de percepções e sentimentos de forma criativa e subjetiva. Com base nas respostas obtidas e nos desenhos produzidos, foi elaborada uma cartilha educativa, composta por um texto explicativo sobre os resultados encontrados, além das representações gráficas acompanhadas das interpretações relacionadas à temática em discussão.

6 Resultados

Os dados obtidos por meio do questionário foram analisados a partir de uma abordagem qualitativa, utilizando a análise temática. Inicialmente, realizou-se a leitura integral dos relatos, seguida da identificação de núcleos de sentido recorrentes. A partir desse processo, os dados foram organizados em categorias temáticas que orientaram tanto a produção dos desenhos quanto a discussão dos resultados apresentados neste estudo. As representações gráficas foram elaboradas pelos autores a partir da interpretação dos relatos anônimos fornecidos pelos participantes. Cada desenho corresponde a temas recorrentes identificados nas respostas, como racismo, ansiedade, desrespeito, participação em atividades escolares, esportes e feiras de ciências. Para preservar o anonimato dos estudantes, não foram utilizados trechos literais identificáveis; contudo, as imagens foram construídas com base em descrições frequentes e convergentes, garantindo fidelidade às vivências expressas. A representação do racismo no ambiente escolar evidencia situações de exclusão e preconceito ainda presentes no cotidiano da escola, espaço que deveria se constituir como um ambiente de respeito e acolhimento. Conforme destaca [6], estudantes negros e negras frequentemente se sentem constrangidos por meio de gestos, imposições, brincadeiras e piadas, o que reforça a necessidade de problematizar essas práticas no contexto educacional.

Outras representações abordaram situações de desrespeito no ambiente escolar, especialmente nas relações entre alunos e professores, evidenciando a importância do diálogo,

Figure 1: Racismo no ambiente escolar. Fonte: Autores (2025).

da empatia e da mediação como estratégias para a resolução de conflitos, conforme discutido por [7].

Figure 2: Desrespeito para com o professor. Fonte: Autores (2025)

Apesar de o tema deste projeto estar voltado para situações do cotidiano escolar que, muitas vezes, são marcadas por conflitos, exclusões e experiências negativas, fez-se necessária a inclusão de situações positivas, como a participação em projetos escolares, atividades esportivas e conquistas em eventos científicos. Essa abordagem possibilita uma compreensão mais ampla e equilibrada da realidade vivida pelos estudantes, evitando uma visão limitada ou exclusivamente problemática do ambiente escolar. Assim, também foram identificadas vivências positivas relacionadas à participação dos estudantes em projetos estruturantes, atividades esportivas e feiras de ciências, as quais revelam momentos de pertencimento, reconhecimento e valorização. Essas experiências reforçam a importância de práticas pedagógicas que promovam a participação democrática e o desenvolvimento integral dos estudantes, conforme apontam [8] e [9].

Além disso, a temática da ansiedade emergiu como uma das situações recorrentes relatadas pelos estudantes, evidenciando a necessidade de atenção à saúde mental no contexto escolar. A identificação dessa realidade reforça a importância do acolhimento, do apoio profissional e do fortalecimento das redes de suporte dentro da escola. Outra abordagem recorrente identificada nas produções foi a proibição do uso do aparelho celular no ambiente escolar (Figura 4). A representação gráfica retrata uma situação de uso indevido do celular em sala de aula, evidenciando o conflito entre o comportamento dos estudantes e as normas institucionais. O desenho reforça a importância do respeito às

Figure 3: Projetos Estruturantes. Fonte: Autores (2025)

Figure 4: Proibição do uso do aparelho celular. Fonte: Autores (2025)

regras escolares, ao mesmo tempo em que aponta para a necessidade de a escola promover um diálogo contínuo sobre o uso consciente das tecnologias, bem como estabelecer critérios e momentos adequados para a utilização do aparelho no contexto educativo.

Nesse sentido, [10] destacam que a distração dos alunos pode estar associada tanto ao desejo de entretenimento quanto à tentativa de escapar de aulas pouco atrativas. A retirada da atenção dos estudantes é um dos principais argumentos utilizados para a proibição do uso de celulares em sala de aula, uma vez que se considera que esses dispositivos podem comprometer o rendimento escolar. Contudo, os autores chamam atenção para o pressuposto de que os alunos utilizam os celulares exclusivamente para fins pessoais, desconsiderando seu potencial pedagógico quando integrados de forma planejada ao processo de ensino-aprendizagem. A cartilha com todas as imagens produzidas e análises podem ser acessados por meio do QR code abaixo:

A divulgação da cartilha ocorreu em duas etapas complementares. A primeira consistiu no retorno à turma em que a pesquisa foi aplicada, momento fundamental para valorizar a participação dos estudantes, promover a devolutiva dos resultados e estimular a reflexão coletiva sobre as situações discutidas, fortalecendo o sentimento de pertencimento e o caráter formativo da pesquisa. A segunda etapa ocorreu por meio da apresentação do material em eventos científicos, possibilitando a socialização das experiências e a ampliação do debate para além do espaço escolar, contribuindo para a disseminação do conhecimento produzido.

É importante destacar que o projeto foi submetido e aprovado na Feira Brasileira

Figure 5: QR code de acesso à cartilha completa:

Figure 6: Mobilização e divulgação da Cartilha. Autores (2025)

de Iniciação Científica (FEBIC/ Joinville SC, 2025) e também para 1^a e 2^a etapa na Feira do Encontro Estudantil (FECIBA/ Vitoria da Conquista/ Salvador ,2025) com aprovação para 2^a participação do encontro sendo possível expandir conhecimento para outros espaços além da comunidade escolar. Além da participação em feiras externas, o projeto foi apresentado na IX Mostra de Iniciação Científica (MICC) Feira de Ciências do Colégio Estadual de Tempo Integral Antônio Batista (CETIAB), Candiba – BA. O evento proporcionou um diálogo com estudantes e visitantes sobre as situações invisibilizadas no espaço escolar, além da função social de conscientização sobre tais questões através da Arte. Essa socialização possibilitou a troca de experiências, o diálogo com diferentes públicos e a ampliação da reflexão sobre as situações invisibilizadas no contexto escolar, fortalecendo o caráter educativo e formativo da proposta.

Os principais objetivos deste projeto foram alcançados, demonstrando que a arte se constitui como um potente instrumento de diálogo e conscientização, uma vez que possibilita a expressão de vozes que, muitas vezes, permanecem silenciadas no cotidiano escolar. Dessa forma, as representações gráficas revelam não apenas as situações desafiadoras enfrentadas no ambiente educacional, mas também evidenciam o potencial transformador das expressões artísticas na resignificação de vivências e na promoção da empatia e do

Figure 7: Encontro Estudantil (FECIBA/2025). Autores (2025)

respeito. Além disso, é possível afirmar que os desenhos ultrapassam o limite das palavras, pois expressam percepções, sentimentos e emoções que nem sempre emergem nos discursos formais. Nesse sentido, as discussões propostas a partir dessas produções contribuem para a construção de um espaço educacional mais inclusivo, sensível e humano, no qual as relações interpessoais são fortalecidas e valorizadas. Por fim, trata-se de um projeto de iniciação científica no campo das linguagens que deu seus primeiros passos, mas que apresenta potencial para expansão. Assim, pretende-se ampliar o diálogo com toda a comunidade escolar, estender a investigação para outras turmas, envolver mais profissionais de diferentes áreas e promover a divulgação dos resultados em outros espaços da sociedade, fortalecendo o alcance social e educativo da proposta.

References

- [1] MATTOS, S. M. N. DE .. Inclusão/exclusão escolar e afetividade: repensando o fracasso escolar das crianças de classes populares. *Educar em Revista*, n. 44, p. 217–233, abr. 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-40602012000200014> Acesso em: 15 de mar. de 2025.
- [2] DAVID, C. M. et al. (Org.). *Desafios contemporâneos da educação*, São Paulo: Cultura Acadêmica, 2015. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/zt9xy/pdf/david-9788579836220.pdf> Acesso em: 15 de mar. de 2025.
- [3] ZEQUINÃO, M. A. et al. Bullying escolar: um fenômeno multifacetado. *Educação e Pesquisa*, v.42, .1, p.181-198, jan.2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1517-9702201603138354> Acesso em: 10 de mar. de 2025.
- [4] BARBOSA, A. M. Leitura da imagem e contextualização na arte/educação no Brasil. *RevistaGEARTE*, Porto Alegre, v.9, 2022. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/gearte/article/view/127855>. Acesso em: 15 abr. 2025.
- [5] MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. *Fundamentos de metodologia científica*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
- [6] OLIVEIRA, Elissânia da Silva. “É só de brincando, tia!” racismo recreativo em apelidos, piadas e brincadeiras no ambiente escolar. Universidade Federal do Ceará, p.12, 2022.
- [7] BEAUDOIN, Marie-Nathalie; TAYLOR, Maureen. *Bullying e desrespeito: como*

acabar com essa cultura na escola. Artmed Editora, 2006

[8] RITTER RAU, Mariana; CHITOLINA, Maria Rosa; CAMINHA DE CASTILHOSFRANÇA, Maria Cristina. IMAGENS DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA ESCOLA. *Imagens da Educação*, v. 14, n. 4, 2024

[9] REVERDITO, Riller Silva et al. COMPETIÇÕES ESCOLARES: REFLEXÃO E AÇÃO EM PEDAGOGIA DO ESPORTE PARA FAZER A DIFERENÇA NA ESCOLA. *Pensar a prática*, v. 11, n. 1, p. 37-45, 2008.

[10] RODRIGUES, Francisco S.; SEGUNDO, Geny Lucia S.; RIBEIRO, Lissiane Maria da S. O uso do celular na sala de aula e a legislação vigente no Brasil. In: *Congresso sobre Tecnologias na Educação*. 2018. p. 111-122.